

EXERCITO, ERGO SUM

Maria Eliza **DULAMĂ**

dr. hab., prof. univ.,
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Geografia, în contextul educației STEM

Rezumat: Conform principiilor educației STEM, abordarea științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii nu se face separat, ci integrat, multi-/transdisciplinar și pe baza unor aplicații din lumea reală. Disciplina Geografia realizează un transfer de informații și de metodologie de cercetare din mai multe științe și domenii conexe. Din această perspectivă, geografia ar trebui să includă, să vizeze ca scop și să asigure o educație STEM, însă modul de realizare a acesteia depinde

de competența în specialitate a profesorilor. Considerăm ca necesară revizuirea programelor și a manualelor școlare de către experți cu competențe în cele patru domenii STEM și certificarea învățătorilor pentru a se dovedi că dispun de cunoștințele și competențele specifice acestor domenii, necesare pentru a concepe și organiza activități adecvate acestui tip de educație.

Cuvinte-cheie: STEM, geografie, învățământ primar, învățarea bazată pe proiecte.

Abstract: According to the principles of STEM education, science, technology, engineering, and mathematics ought not be approached separately, but in an integrated, multi- and transdisciplinary manner and based on real life application. Geography as a school subject involves knowledge and research methodologies from a number of connected domains. Seen from this perspective, Geography ought to include, aim at and ensure STEM education, but the extent to which this is achieved largely depends on the teachers' competence. We believe it necessary that relevant experts with competences in all four STEM domains should review all school curricula and textbooks, while primary school teachers ought to be certified in STEM knowledge and competences in order to make sure they are capable of teaching based on this type of education.

Keywords: STEM, Geography, primary education, project-based learning.

INTRODUCERE

Conceptul educațional STEM (acronimul de la *Science, Technology, Engineering and Mathematics*, din limba engleză) a apărut recent în sistemul de învățământ ca o soluție la unele probleme. Kelley și Knowles remarcă faptul că elevii sunt adesea dezinteresați de știință și matematică în situațiile în care ei învață într-o manieră izolată și disociată, când lipsesc aplicațiile din lumea reală și conexiunile între concepte transversale [19]. Ei observă că profesorii au dificultăți în realizarea conexiunilor între disciplinele STEM.

Conform principiilor educației STEM, abordarea științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii nu se face separat, ci integrat, multidisciplinar și pe baza unor aplicații din lumea reală [25]. Educația STEM este privită ca o modalitate prin care procesul de învățământ ar putea satisface nevoia de formare a oamenilor pentru competiția în economia globală, pentru adaptarea lor într-o societate bazată pe cunoaștere și pe dezvoltarea rapidă a tehnologiei [29]. Kennedy și Odell sesizează că educația STEM a evoluat într-o „meta-disciplină”, că se concentrează pe inovație și pe folosirea instrumentelor și tehnologiilor actuale în procesul de proiectare a soluțiilor la probleme complexe [20]. Cercetătorul Bybee susține că educația STEM ar trebui să contribuie la creșterea nivelului de înțelegere a funcționării lucrurilor de către elevi și la îmbunătățirea modului de utilizare a tehnologiilor [1]. Alți cercetătorii consideră că educația integrată STEM îi ajută pe elevi să rezolve mai bine problemele și

să gândească logic [29]. Pe baza analizei cercetărilor anterioare, ei au ajuns la concluzia că învățarea bazată pe proiecte este strategia dominantă în implementarea educației STEM deoarece contribuie la îmbunătățirea abilităților elevilor și a capacității lor de a concura sănătos cu alții, în societatea bazată pe cunoaștere.

EDUCAȚIA STEM LA GEOGRAFIE, ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR INTEGRAT

În România, în anul *Plan cadru pentru învățământul primar la clasele pregătitoare, clasa I și a II-a* [21] s-a prevăzut studierea integrată a unor discipline, fapt ce ar trebui să favorizeze educația STEM. Tematicile specifice geografiei au fost incluse în disciplina *Matematică și explorarea mediului* (MEM), asociate unor conținuturi din domeniul științei. Programa școlară pentru această disciplină [22] a fost concepută pentru trei clase, conform noului model de proiectare curriculară, asociat cu învățarea bazată pe rezultate [Apud 2] și cu abordarea centrată pe elev [2, 11]. Studiul integrat al acestor discipline a fost justificat prin două argumente mai importante: o învățare holistică este apropiată de modul de cunoaștere al copiilor și mai interesantă la această vârstă; înțelegerea conceptelor și a procedurilor ar fi facilitată prin contextualizarea învățării în realitate [22, p. 2].

Din analiza programei școlare pentru clasa pregătitoare, Dulamă și Magdaș [14] observă imprecizia și lipsa de rigoare în extinderea volumului temelor propuse pentru studiu cu elevii, fapt ce lasă autorilor de manuale școlare, de auxiliare curriculare și profesorilor dreptul de a decide gradul de detaliere a conținuturilor, profunzimea studierii lor, alocarea resurselor de timp, crescând astfel dificultatea proiectării și organizării activităților de învățare. Formularea în programa școlară a unor subtilități care vizează ansambluri mari de informații poate determina o abordare superficială a conținuturilor, o înțelegere de suprafață a conceptelor, urmată de memorare, în loc de învățare de adâncime care să asigure o bază temeinică pentru educația STEM pe parcursul ciclului achizițiilor fundamentale. În unele manuale școlare, se remarcă existența unei alternanțe de trei lecții cu conținut specific *Matematicii* și o lecție despre mediu, ceea ce indică o abordare disciplinară, nu integrată a conținuturilor, deci, mai puțin favorizantă pentru educația STEM.

În aplicarea acestei programe, profesorii pentru învățământ primar recunosc că se confruntă cu o serie de dificultăți asociate cu: elaborarea planificărilor unităților tematice și proiectarea activităților de învățare; gestionarea timpului alocat celor două discipline; dobândirea noțiunilor specifice și formarea/dezvoltarea la elevi a competențelor specifice celor două discipline și evaluarea lor; derularea integrată a activităților de învățare; elaborarea materialelor suport [12]. Din analiza unor proiecte de lecții, se constată că profesorii au dificultăți în adecvarea proiectării la teoriile actuale despre curriculum [13]. Cu toate că au aceste

dificultăți, majoritatea profesorilor consideră studierea integrată a MEM în învățământ ca fiind bună, provocatoare, interesantă, dar mai puțin fundamentată științific și implementată într-un mod mai puțin organizat [12, 23].

Pe parcursul observării directe a unor lecții susținute în învățământul primar, am constatat motivația puternică a profesorilor și dorința lor de a organiza activități în care integrează conținuturi din diverse domenii într-un mod cât mai spectaculos și atractiv pentru elevi, dar și, în mai multe situații, abordarea deficitară a conținuturilor specifice unui domeniu științific. În privința elevilor, după evaluarea oficială a competențelor fundamentale la *Matematică*, la finalul clasei a II-a, s-a ajuns la concluzia că sub 75% dintre ei reușesc să efectueze operații prevăzute de curriculum și 60% reușesc să scrie textul propus [28]. Unii experți în educație asociază aceste rezultate cu lipsa mijloacelor de învățământ și a metodelor didactice adecvate, dar aceste cauze explică mai degrabă dificultăți în modul de realizare a activităților integrate.

O analiză mai profundă aduce la suprafață mai multe aspecte importante. În privința conținutului unei discipline de învățământ, în lucrările de didactică se precizează că acesta se elaborează în funcție de logica și conținutul științei, precum și în funcție de logica didactică [7, 15]. Pentru un expert în didactica matematicii sau a geografiei este evident că un anumit conținut ar trebui studiat într-un mod specific, nu aleator, iar acest mod ar trebui să fie cunoscut de către autorii de manuale și de către profesori, în caz contrar, învățarea realizată de către elev devine și ea întâmplătoare. Referitor la realizarea „achizițiilor fundamentale”, constructivismul ne indică importanța construirii noilor cunoștințe pe baza celor anterioare, cognitivismul ne indică importanța dezvoltării proceselor cognitive, behaviorismul evidențiază rolul exercițiului. Mih subliniază că achiziția noilor informații este influențată de cunoștințele prealabile și de relațiile dintre informația receptată și structurile existente în baza de cunoștințe a subiectului [26, p. 38].

În concluzie, pentru obținerea unor rezultate de bună calitate – corecte și temeinice – în învățământul primar, inclusiv a educației STEM, metoda prioritară și predominantă ar trebui să fie exercițiul, chiar dacă îmbracă, în mod frecvent, haina jocului sau a altei metode didactice. Pentru ca profesorii să îi poată sprijini pe elevii lor să învețe conținutul specific al unei discipline și să creeze contextual pentru educația STEM, ei ar trebui, în primul rând, să stăpânească conținutul acelei discipline în mod profund, la nivel teoretic, metodologic și didactic, la nivel înalt de competență. Considerăm ca necesară revizuirea programelor și a manualelor școlare de către experți cu competențe în cele patru domenii STEM și certificarea profesorilor pentru învățământul primar pentru a se dovedi că dispun de cunoștințele și competențele specifice acestor domenii, necesare pentru a concepe și organiza activități adecvate acestui tip de educație.

RAPORTUL GEOGRAFIEI CU ALTE ȘTIINȚE – BAZA EDUCAȚIEI STEM

Studierea adecvată a geografiei în sistemul de învățământ și înțelegerea educației STEM pornește de la definiția geografului român Vintilă Mihăilescu: „Geografia descrie și explică întregul teritorial (de la localitate la planetă) nedisociat nici chiar în timpul analizei lui pe regiuni sau pe componente” (1968). În Figura 1 se observă că, pentru a descrie și explica acest „întreg teritorial”, geografia realizează un transfer de informații și de metode de cercetare din mai multe științe. Din perspectiva educației STEM, în această reprezentare ar putea fi adăugate Tehnologia, Ingineria și alte domenii cu care geografia are relații similare. Deducem deci, că, pornind de la definirea domeniului de studiu, geografia ar trebui să includă, să vizeze ca scop și să asigure o educație STEM, însă, este evident că, modul de realizare a acesteia depinde de competența în specialitate a profesorilor.

Figura 1. Legăturile geografiei cu alte științe [16]

ÎNVELIȘUL GEOGRAFIC – UN CONCEPT INTEGRAT ȘI INTEGRATOR LA BAZA EDUCAȚIEI STEM

Ungureanu și Petrea consideră că învelișul geografic este un „obiect de studiu și concept integrat și integrator”, că este „un ansamblu ierarhic integrat de unități teritoriale” care poate fi cercetat sistematic [34, p. 17] în cadrul sistemului științelor geografice. În educația STEM este esențial atât modul sistematic, analitic și inductiv, specific științelor analitice – cele două ramuri tradiționale, Geografia fizică și Geografia umană –, cât și modul integrat, sintetic și deductiv, specific științelor de sinteză – Geografia regională și Geografia generală. Remarcăm faptul că obiectul de studiu al geografiei oferă un context optim, cuprinzător, pentru educația STEM, dar, pentru realizarea

acesteia este nevoie ca profesorii să dispună de ceea ce Cerghit apreciază ca primă însușire ce dă distincție unui profesor: „stăpânirea disciplinei de predat și avans în informație” [3].

EDUCAȚIE STEM LA GEOGRAFIE – DE LA MICI ACTIVITĂȚI LA PROIECTE

Cu toate că studiile indică învățarea bazată pe proiecte ca strategie dominantă pentru realizarea educației STEM [29], în sistemele de învățământ în care un elev studiază în gimnaziu, în fiecare săptămână, mai mult de 15 discipline, iar un elev de liceu mai mult de 17 discipline, din cauza dispersării disciplinelor și alocării unor resurse mici de timp, metoda proiectelor este mai dificil de aplicat. Introducerea disciplinei Științe în gimnaziu și liceu, în cadrul căreia se presupune că s-ar realiza o bună educație STEM, este discutabilă în situația în care profesorii sunt specializați într-un anumit domeniu științific, iar certificarea lor ulterioară în cadrul unor cursuri realizate „la distanță”, „cu frecvență redusă”, prin conversie profesională nu garantează dezvoltarea competenței la nivel superior de competență. Ținând cont de această realitate, educația STEM ar trebui și poate fi realizată cu succes în cadrul disciplinelor actuale de învățământ, cu condiția implicării unor profesori competenți, responsabili, cu nivel înalt de conștiință și a unor elevi care doresc să învețe.

În continuare prezentăm câteva activități care pot fi realizate cu elevii, în contextul programelor școlare actuale. Alegerea activităților a fost realizată pe baza unor principii: situarea lor în contexte extrase din realitate; formularea sarcinii în formă de problemă sau situație-problemă; necesitatea realizării unei documentări pe baza unor surse tipărite sau surse web și/sau a unei cercetări în teren; aplicarea unei strategii algoritmice sau a unei strategii euristice de rezolvare; necesitatea utilizării unor cunoștințe și competențe specifice mai multor discipline de învățământ; necesitatea utilizării unor aplicații și dispozitive electronice (de exemplu, smartphone).

Exemplul 1. Un turist din orașul Cluj-Napoca doarește să viziteze Thailanda. Identificați: traseul; cursele aeriene și companiile aeriene care asigură transportul; aeroporturile în care va face escale; durata deplasării dintr-un aeroport în altul, a staționării în fiecare aeroport și durata totală; costul biletelor dus-întors.

Exemplul 2. În cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca se construiește un bloc cu 25 de etaje (Figura 2. West City Tower), care va fi cel mai înalt bloc de locuințe din România. Construcția a ajuns la etajul 17. Ce înălțime are blocul în acest moment?

Figura 2. West City Tower [36]

Procedura a. Determinarea înălțimii unui obiect cu ajutorul unui jalon [9; 10, p. 340]. La o distanță oarecare de obiect, înfingeți jalonul în pământ. Un elev întins pe spate se plasează în așa fel încât punctele A, B' și C' să fie coliniare. Pe baza asemănării se scrie: $AC : AB = CC' : BB'$ sau $D : d = H : h$. $H = D \times h : d$. Distanța d și D se măsoară, iar înălțimea jalonului este cunoscută (Figura 3).

Figura 3. Determinarea înălțimii unui obiect cu ajutorul unui jalon

Figura 4. Determinarea înălțimii unui obiect cu ajutorul unui echer

Fig. 10.3

Procedura b. Determinarea înălțimii unui obiect cu ajutorul unui echer cu catete egale (Dulamă, 2010, p. 340; Dulamă, 2000). Elevul ține echerul în mână la înălțimea ochiului, în plan vertical, cu una din catete orizontală. Se deplasează spre obiect până observă în prelungirea ipotenuzei AB' vârful C' al acestuia. Fixează un țărșu în punctul respectiv și măsoară distanța până la obiect. Din asemănarea triunghiurilor ABB' și ACC' rezultă: $AB : BB' = AC : CC'$. $AB = BB'$ ca laturi ale echerului. $AC = CC' = D$. Pentru a afla înălțimea obiectului, la distanța D se adaugă înălțimea h, de la care s-a făcut observația (Figura 4).

Exemplul 3. Aflați distanța reală, în linie dreaptă, dintre Cluj-Napoca și Sibiu. Utilizați *Harta fizică a României*, cu scara 1: 800000.

Procedura a. Măsurarea pe hartă a lungimilor rectilinii cu rigla gradată [31, p. 419]

Pasul 1. Identificarea punctelor situate la capetele

liniei care va fi măsurată;

Pasul 2. Suprapunerea riglei peste linia dintre cele două puncte de pe hartă;

Pasul 3. Citirea pe riglă a distanței dintre cele două puncte.

Calcularea distanței reale între cele două puncte

Pasul 4. Pe baza scării se calculează cât reprezintă 1 cm de pe hartă în teren (1 cm = 8 km);

Pasul 5. Se aplică regula de trei simplă:

1 cm pe hartă 8 km în teren

14.5 cm pe hartă X m în teren

$x = 14.5 \times 8 = 116.0$ m

Procedura b. Măsurarea lungimilor rectilinii cu scara gradată și cu un compas distanțier [31, p. 419]

Măsurarea pe hartă a liniei drepte cu compasul distanțier

Pasul 1: Desfacerea vârfurilor compasului distanțier.

Pasul 2: Aplicarea distanțierului pe punctele situate la capetele liniei de pe hartă.

Măsurarea pe scara hărții a distanței de pe hartă

Pasul 3. Aplicarea distanțierului pe scara gradată, astfel ca un vârf să fie pe diviziunea de la dreapta originii scării, iar celălalt vârf să fie în interiorul talonului scării.

Calcularea distanței din teren

Pasul 4. Valoarea diviziunii de la dreapta originii în care se găsește vârful compasului distanțier (de exemplu, 5 km) se adună cu valoarea diviziunii de pe talon, care se găsește la celălalt vârf al acestuia (de exemplu, 500 m).

Exemplul 4. Calculați coordonatele geografice ale orașului Varșovia. Utilizați *Harta fizică a Poloniei* din *Atlasul geografic școlar*.

Calcularea longitudinii orașului Varșovia

Măsurarea distanței între două meridiane pe hartă

Pasul 1. Trasați cu creionul paralela și meridianul punctului orașului Varșovia, în interiorul rețelei cartografice de pe *Harta fizică a Poloniei* din *Atlasul geografic școlar*.

Pasul 2. Măsurați cu rigla distanța între meridianele de 22° long E și 20° long E (22 cm).

Pasul 3. Măsurați cu rigla distanța dintre meridianul de 20° long E și meridianul orașului Varșovia (15 mm).

Calcularea longitudinii orașului Varșovia prin regula de trei simplă

Pasul 4. Aplicați regula de trei simplă: „Dacă pentru întreaga lungime a paralelei de 52° lat N, între meridianele de 20° long E și 22° long E, la 22 mm corespund $60' + 60' = 120'$, pentru lungimea segmentului de 15 mm corespund:

22 mm120'

15 mmx'

x = 1° 21'

Pasul 5. Adăugați valoarea de 1° 21' la valoarea meridianului de 20° long E deoarece punctul este situat la est de acel meridian.

Longitudinea orașului Varșovia este de 21° 21' [8, p. 187].

Exemplul 5. Formarea reliefului carstic. Relieful carstic se formează în calcare. Stabiliți reacțiile chimice care se produc și generează formarea reliefului castic.

Calcarele (carbonat de calciu) sunt insolubile în apă. Dioxidul de carbon din aer reacționează cu apa și formează acidul carbonic. Acest acid acționează asupra CaCO₃ (carbonat de calciu - insolubil) din scoarță transformându-l în Ca(HCO₃)₂ (bicarbonat de calciu), care este o substanță solubilă. Apa încărcată cu bicarbonat de calciu curge în interiorul scoarței terestre sau la suprafața ei. Bicarbonatul de calciu, la cald, se transformă în carbonat de calciu care precipită formând stalactitele și stalagmitele din peșteri.

Exemplul 6. Rolului ozonului în mediu. Ozonul din stratosferă constituie un filtru care ne protejează de razele UV (ultraviolete). Ozonul este o formă instabilă a oxigenului. O₃ cedează ușor oxigenul atomic – un oxidant agresiv. Scrieți reacțiile chimice de distrugere a ozonului. Precizați care sunt factorii care contribuie la distrugerea ozonului și cei care contribuie la asigurarea unui echilibru.

Oxigenul liber se poate combina cu O₂ formând ozonul sau atacă o altă moleculă de O₃.

Ozonul reacționează cu diferite substanțe din stratosferă. Stratosfera conține mai mult clor de proveniență sintetică decât naturală datorită producerii freonilor (CFC – clorofluorocarbonați). Un atom de clor poate distruge două molecule de ozon.

Fiecare atom de clor din aceste reacții poate declanșa o nouă succesiune de reacții care distrug ozonul. Clorul se combină cu metanul sau cu dioxidul de azot și formează substanțe stabile, altfel ar distruge tot ozonul din atmosferă.

În atmosferă există un echilibru natural stabil între formarea și distrugerea ozonului. ClONO₂ inactiv vara, reacționează cu apa sau cu acidul clorhidric iarna :

Sub acțiunea razelor UV clorul este eliberat din Cl₂ și ClOH [5, p. 185].

Exemplul 7. Observați, în realitate, terenul situat la marginea cartierului Mănăștur din orașul Cluj-Napoca, denumit „La Terenuri” (Figura 5). Realizați un studiu de caz. Identificați problemele existente. Propuneți soluții pentru rezolvarea problemelor și pentru regenerarea acestui spațiu urban [18].

Figura 5. La Terenuri [37]

Exemplul 8. Observați, în realitate, cursul Someșului Mic pe teritoriul orașului Cluj-Napoca. Realizați un studiu de caz. Identificați problemele existente. Propuneți soluții pentru rezolvarea problemelor și pentru regenerarea acestui spațiu urban [17].

Figura 6. Someșul Mic în Cluj-Napoca [38]

Exemplul 8. Realizați un proiect de valorificare turistică a Deltei Dunării. Analizați geneza deltei (geologie), unitățile de relief (geomorfologie), unitățile acvatică (hidrologie), vegetația și fauna (biologie), societatea umană (demografie, antropologie) și activitatea ei actuală (economie). Realizați o analiză SWOT a modului de valorificare turistică actuală a Deltei Dunării și pe baza acesteia propuneți soluții de îmbunătățire a situației.

Figura 7. Schema cognitivă a deltei [8, p. 180]

Exemplul 9. Analizați Fig. 8. Bilanțul apei în pădure. Deduceți care va fi bilanțul apei după tăierea unei păduri situate pe un versant cu înclinare de 45°. Stabiliți consecințele pe care le va avea tăierea pădurii de pe versant asupra: infiltrării apei în sol și subsol, formării pânzei freatice și a izvoarelor; scurgerea apei pe versant și eroziunea solului și subsolului; alimentarea râurilor; transportul și depunerea aluviunilor de către un râu în a cărui bazin hidrografic s-a efectuat această intervenție antropică.

Figura 8. Bilanțul apei în pădure [33, p. 74]

Exemplul 10. Fotografați cu ajutorul smarphone-ului frunza unui arbore. Folosiți aplicația *Plantnet* și identificați specia de arbore de la care ați luat frunza [30].

Exemplul 11. Utilizați smarphone-ul pentru a stabili poziția geografică în care vă aflați, altitudinea și direcția de deplasare [24, 35].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bybee R. W. What is STEM education? In: *Science*, 329, Issue 5995, 2010, p. 996. DOI: 10.1126/science.1194998. Pe: <https://science.sciencemag.org/content/329/5995/996>
2. Catană L. Domeniul de competențe cheie Matematica și elaborarea curriculară. În: *Revista de Pedagogie*, 58(3), 2010.
3. Cerghit I. Procesul de învățământ – cadru principal de instruire și educație a elevilor. În: *Sinteze pe teme de didactică modernă. Culegere „Tribuna învățământului”*, 1986.
4. Corlu, M. S., Capraro R. M., Capraro M. M. Introducing STEM Education: Implications for Educating Our Teachers For the Age of Innovation. *Education and Science*, 39 (171), 2014, pp. 74-85.
5. Dulamă M.E., Roșcovan S. *Didactica geografiei*. Chișinău: BONS OFFICES, 2007.
6. Dulamă M.E. *Strategii didactice*, Cluj-Napoca: Clusium, 2000.
7. Dulamă M.E. *Elemente din didactica geografiei*, Cluj-Napoca: Clusium, 2001.
8. Dulamă M.E. *Modelul învățării depline a geografiei*. Cluj-Napoca: Clusium, 2004.
9. Dulamă M.E. *Metodologie didactică. Teorie și aplicații*, Ediția a 2-a. Cluj-Napoca: Clusium, 2008.
10. Dulamă M.E. *Fundamente despre competențe. Teorie și aplicații*. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2010.
11. Dulamă M.E. *Geografie și didactica geografiei pentru învățământul primar și preșcolar*. Cluj-Napoca: Presa Universitară Cluj, 2011.
12. Dulamă M.E., Ilovan, O.-R., Magdaș, I. Teachers' opinions on the geography secondary school curriculum. *Romanian Review of Geographical Education*, 1, 2017, pp. 5-26.
13. Dulamă M.E., Ilovan O.-R., Marosi Z. Assessing university students' competences for didactic planning in "Mathematics and environmental exploration". *Romanian Review of Geographical Education*, 2, 2015, pp. 77-87.
14. Dulamă M.E., Magdaș I. Analysis the competences and contents of "Mathematics and Environmental Exploration" subject syllabus for preparatory grade, *Acta Didactica Napocensia*, 7(2), 2014, pp. 11-24.
15. Ferenczi I., Lăscuș V. Conținutului învățământului. În: Ionescu M., Radu I. *Didactică modernă*. Cluj-Napoca: Dacia, 1995.
16. Ielenicz M. *Geografie general*. București: Editura Fundației „România de mâine”, 2000.
17. Ilovan O.-R. et al. Experiencing and bringing back the river in the urban flow: Someș delivery, 7th International Conference "Education, Reflection, Development", 2019. (Acceptat pentru publicare)

18. Ilovan O.-R. et al. Raising civic awareness and involvement through urban regeneration: at the playgrounds, Mănăştur, 7th International Conference "Education, Reflection, Development", 2019. (Acceptat pentru publicare)
19. Kelley T. R., Knowles J. G. A conceptual framework for integrated STEM education. *International Journal of STEM Education*, 3(1), 2016, p. 11.
20. Kennedy T.J., Odell M.R. Engaging students in STEM education. *Science Education International*, 25(3), 2014, pp. 246-258.
21. M.E.N. Planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar, Ciclul achizițiilor fundamentale – clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2012. Pe: www.edums.ro/Legislatieinv%20primar%20pl%20cadru.pdf
22. M.E.N. Programa școlară pentru disciplina Matematica și explorarea mediului. Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a. OM nr. 3418/19.03.2013, București. Pe: <http://www.edu.ro/index.php/articles/c539/>
23. Magdaș I. et al. Training primary school teachers for teaching the Mathematics and environmental exploration subject. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS*, vol XLI, Future Academy, 2018, pp. 143-151.
24. Magdaș I. et al. Visual Materials from Web Sources in Studying Regional Geography Topics, pp. 278-284. In Vlada M. (edits.). *Proceeding of the 13th International Conference on Virtual Learning*, București: Editura Universității, 2018.
25. Martinez J. E. *The search for method in STEAM education*. Springer International Publishing, 2018.
26. Mih V. *Psihologie educațională*. Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2010.
27. Mihăilescu V. (1968). *Geografie teoretică. Principii fundamentale. Orientare generală în științele geografice*. București: Editura Academiei, 1968.
28. Ministerul Educației și Cercetării. *Centrul Național de Evaluare și Examinare. Raport național privind evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a*, 2019. Pe: <https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/02/Rezultate-Evaluarea-Nationala-clasa-II-2019.pdf>
29. Mustafa N. et al. A meta-analysis on effective strategies for integrated STEM education. *Advanced Science Letters*, 22(12), 2016, pp. 4225-4228.
30. Rusu G.-M. et al. Online Apps, Web Sources and Electronic Devices: Learning through Discovery about Valea Ierii. In Vlada M. (edits.). *Proceeding of the 14th International Conference on Virtual Learning*, București: Editura Universității, 2019, pp.110-119.
31. Săndulache A., Sficlea V. *Cartografie – Topografi*. Ed. a II-a. București: EDP, 1970.
32. Șase ani de negocieri cu Primăria pentru amenajarea parcului La Terenuri. Mănăşturenii vor termene clare din partea autorităților. În: *Ziarul de Cluj*, 2019. Pe: <https://www.ziardecluj.ro/sase-ani-de-negocieri-cu-primaria-pentru-amenajarea-parcului-la-terenuri-manasturenii-vor-termene-clare-din-partea-autoritatilor>
33. Tufescu V., Posea G., Ardelean A. (1994). *Geografia mediului înconjurător. Manual pentru clasa a XI-a*. București: EDP, 1994.
34. Ungureanu A., Petrea D. *Geografie generală. Ministerul Educației și Cercetării. Proiectul pentru Învățământul Rural*. 2005.
35. Ursu C.-D., Dulamă M.E., Chiș, O. The competences to explore, present and represent the urban space. Chiș, V. & Albulescu, I. (ed.) *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS*, vol LXIII-ERD 2018, Future Academy 2019, e-ISSN: 2357-1330, 6th International Conference "Education, Reflection, Development". pp. 349-357.
36. <https://cluj.com/articole/west-city-tower/>
37. <https://www.ziardecluj.ro/sase-ani-de-negocieri-cu-primaria-pentru-amenajarea-parcului-la-terenuri-manasturenii-vor-termene-clare-din-partea-autoritatilor>
38. <https://depositphotos.com/242686076/stock-photo-aerial-view-river-crossing-city.html>